

МОРФЕМНЫЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР СЛОВА

Рустамов Рахматулло

студент факультета русского языка и литературы
Кокандского государственного педагогического института
Узбекистан, Коканд

Кахарова Нилуфар Нуридиновна

Научный руководитель:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416751>

Аннотация: В данной статье автор рассматривает особенности морфемного и словообразовательного анализа. Автор ставит перед собой цель, которая заключается в улучшении морфемных и словообразовательных навыков, в развитие у учащихся правописания, а также развитие практических навыков словообразования и анализа структуры слов. В статье отражены особенности словообразовательного гнезда как учебной единицы, используемой на занятиях по русскому языку.

Ключевые слова: основу, приставки, суффиксы, основой слова, корень, разбор слова, окончания, русский язык как иностранный, словообразовательный словарь, словообразовательное гнездо, потенциальный словарь

В современном образовательном процессе большое внимание уделяется на изучение иностранных языков. При изучении иностранного языка, в том числе и русского, нужно обратить внимание на словарный запас данного языка, как и при помощи каких единиц, образуется то, или иное слово. В лингвистике процесс образования слов называется словообразованием. Наша задача заключается в рассмотрении единиц словообразования русского языка[4,с.264].

Статья посвящена вопросам словообразования в аспекте изучения русского как иностранного (РКИ). Рассматривается словообразовательное гнездо как источник формирования потенциального словообразовательного запаса обучающихся и один из ключевых методов усвоения словарного состава языка – работа со словообразовательными гнездами. Данная работа представляет собой многоаспектное изучение языковой системы и способствует формированию потенциального словарного запаса. Определяя знакомые элементы в незнакомых словах, и устанавливая их значение, обучающиеся постепенно овладевают не только самими лексическими единицами, но и методикой их понимания. С этой целью необходимо систематически обращаться к

слово, и тогда окончание проявится в других формах: *стол*[], но *стол*[а], *стол*[у] и т. д.; *взял*[], но *взял*[а], *взял*[и] и т. д.

Кроме окончаний, формы слова могут образовываться с помощью **суффиксов**. Такие суффиксы называются **формообразующими**. Но эти формы не являются формами словоизменения. Так что, определяя границу окончания и основы, нужно слово именно изменять по каким-либо категориям[5,с.262].

В составе слова также выделяется часть слова без окончания (и без формообразующих суффиксов, по мнению некоторых лингвистов) называется **основой слова**. Следует рассмотреть данную единицу подробнее и на следующем этапе морфемного разбора слова, мы определим особенности основы, как части слова, а также выделим, какие **приставки** и **суффиксы** в ней содержатся.

Для этого нам потребуется произвести словообразовательный анализ – понять, от какого слова образовано данное и «вычесть» из данного слова то, от которого оно образовано. Полученная «разность» – те морфемы, которые прибавились за словообразовательный шаг, следовательно, мы можем их выделить в слове (обычно за один шаг прибавляется одна морфема, но при приставочно-суффиксальном способе словообразования могут прибавиться одновременно приставка и суффикс). Если слово образовано за несколько словообразовательных шагов, то мы повторяем эту операцию до тех пор, пока это возможно.

В заключительную очередь выделяется **корень**.

Рассмотрим этот **алгоритм** на примере слова *выносливость*.

1. *Выносливость*[] — *выносливост*[и], слово изменяется, грамматическое значение им. п. ед. ч. выражено нулём звука, следовательно, выделяется нулевое окончание.

2. *Выносливость*[] — это свойство кого-либо выносливого. Образовано от прилагательного *выносливый*. Вычитаем из производного слова найденное производящее: *выносливость*[] — *вынослив*[ый] + -ОСТЬ-. Проверяем, есть ли у этого суффикса значение, — подбираем односуффиксные слова. *Бодрость*, *хитрость* — эти существительные также образованы от прилагательных и имеют значение опредмеченного признака. Значит, мы вправе выделить такой суффикс в этом слове.

3. *Вынослив-ость*[] ← *вынослив*-[ый]. Работаем уже с производящим словом — *выносливый*. Формулируем его значение: *выносливый* — это тот, кто многое выносит. Значит, образовано от глагола *выносить*. Вычитаем

из слова *выносливый* слово *выносить/вынести*, не обращая внимания на окончание прилагательного и суффиксы, которые не вошли в производящую основу (суффикс инфинитива -ТЬ и суффикс -И-, формирующий глагольную основу). *Вынослив-ый* — *вынос-и-ть* + -ЛИВ-. Подбираем односуффиксные слова: *запасливый, догадливый*. Значение то же самое — регулярно делающий то, что названо производящим словом. Следовательно, мы можем выделить суффикс -ЛИВ-.

4. *Вы-нос-лив-ость*[] ← *вынослив-[ый]* ← *вы-носить*. Вот мы и подошли к тому этапу, когда в слове осталось выделить один аффикс, отделив его от корня. Здесь метод поиска производящего слова может уже не сработать. Например, в данном случае слово *выносить*, если рассматривать его именно в этом значении — преодолевать трудности — является непроизводным (в отличие от того же глагола в словосочетании *выносить мусор*, образованного от глагола *носить*). Мы не можем никак истолковать значение этого глагола с помощью глагола *носить*. Значит, доказать наличие приставки нужно другим способом — следует подобрать однокоренные слова (так, чтобы корень в них имел то же значение) с другими приставками.

Таким образом, мы тоже можем установить границу между корнем и приставкой. Подбираем однокоренные синонимичные глаголы: *сносить, переносить*. Значит, приставка в этом слове действительно выделяется, а не срослась с корнем. Подберём также одноприставочное слово *выдержать*, чтобы доказать наличие такого значения (достижения результата, окончания процесса) у приставки *ВЫ-*.

Итак, мы установили с доказательством следующий морфемный состав исходного слова: *вы-нос-лив-ость*-[].

Использованная литература:

1. Азимов Э. Г. Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ухд-во ИКАР, 2009. 448 с.
2. Добровольская В. В. Словообразование в системе РКИ // Stephanos. М.: Филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 2019. №1. С. 108-114.
3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие. 3-е изд... испр. и доп. М.: Флинта: Наука, 2011. 328 с.
4. Кахарова, Н. Н. (2016). О комплексных единицах русского словообразования. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 264-265).

5. Кахарова, Н. Н. (2016). К проблеме идентификации комплексных единиц русского словообразования. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 262-263).
6. Львова С. И., Львов В. В. «Русский язык . 7 класс. В 3-х ч.» 8-е изд.- М.: Мнемозина, 2012.
7. Тихонова А. Н., Беркович Т. Л. «Все трудности русского словообразования». Словарь-справочник.- Аст.: Астрель, 2010.
8. Тихонов А.Н. «Словообразовательный словарь русского языка» // Москва «Русский язык» - 1985. – том 1.).
9. Nuridinovna, K. N. (2022). Features of formative suffixes of the modern russian language. Open Access Repository, 8(12), 320-322.
10. Kakharova, N. N. (2022). Features of word formation of significant parts of speech in the Russian language. In НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА (pp. 100-102).
11. Nuridinovna, K. N. (2022). Features of Word Formation of Various Parts of Speech in Modern Russian. Central Asian journal of social sciences and history, 3(11), 155-159.
12. Sheraliyeva, M. (2023). THE INFLUENCE OF INTERNET SLANG ON THE SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH.
13. Sheraliyeva, M. (2023). THE REASONS FOR THE USE OF SLANG BY MODERN YOUTH AS A VARIANT OF THE RUSSIAN NON-LITERARY LANGUAGE.
14. Dilobar, U., & Vladimirovna, P. L. (2023). ADVERTISING: LANGUAGE TOOLS AND SPECIAL CREATION TECHNIQUES. Open Access Repository, 4(03), 252-258.
15. Половина, Л. В. (2023). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 512-517.